

ADOPTION DE PRATIQUES DE GESTION DES SOLS ET DE RÉGULATION DE L'EAU CLIMATIQUEMENT VERTUEUSES EN EUROPE

L'AGRICULTURE À LABOUR RÉDUIT OU SANS LABOUR N'EST PAS LA SOLUTION MIRACLE

La réduction du compactage des sols a des effets positifs évidents. Nous pourrions envisager d'évoluer vers un travail moins intensif, plus opportun et plus léger du sol en général - et vers une restauration des sols compactés dans le même temps.

AJOUTER, RESTITUER OU GARDER LES MATIÈRES ORGANIQUES

Le carbone organique est la pierre angulaire du sol. Il maintient les particules du sol ensemble et lui donne sa structure. Les avantages des ajouts organiques tels que les résidus végétaux, le compost, le fumier, les copeaux de bois et le biochar sont indéniables.

DES MESURES ADAPTÉES À CHAQUE SITUATION ET À CHAQUE AGRICULTEUR

AUTEURS

Guillaume Blanchy, Gilberto Bragato,...
Sarah Garré (2023)

DOI : 10.5281/zenodo.14800052

CLIMAT

L'efficacité des cultures de couverture

Le fait de maintenir un couvert continu stimule la vie du sol et le stockage du carbone. C'est essentiel pour développer une bonne structure du sol.

LUMIÈRE SUR LES INNOVATIONS DE L'EJP SOIL

UNE BONNE STRUCTURE DU SOL ASSURE UNE BONNE INFILTRATION ET UN BON STOCKAGE DE L'EAU.

Cette couverture du sol peut être réalisée de différentes manières : des cultures intermédiaires telles que le colza ou la phacélie peuvent être une solution en hiver, de l'herbe peut être semée sous les plants de maïs et des bandes d'herbe plantées entre les rangées d'arbres fruitiers.

Toutes les pratiques agricoles présentent des avantages et des inconvénients. Ces plantes consomment également de l'eau, ce qui peut être un problème dans les régions où la sécheresse sévit tout au long de l'année.

CLIMASOMA

PROJET FINANCÉ PAR L'EJP SOIL

Les résultats de plus de 10 000 observations sur les pratiques de gestion des sols et les systèmes de culture : couverture du sol tout au long de l'année, apports de matière organique, réduction de la circulation sur les terres agricoles... Aucune pratique de gestion ne peut être la solution unique pour tous les sols et tous les climats : le contexte est essentiel !

COORDINATRICE DU PROJET :

Sarah Garre

sarah.garre@ilvo.vlaanderen.be

IMPACT ATTENDU DE L'EJP SOIL ET OBJECTIFS DE LA MISSION SOL

Favoriser la compréhension de la gestion des sols et de son influence sur l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, la production agricole durable et l'environnement.

Mission Sol : Conserver les stocks de carbone organique des sols et améliorer la structure des sols.

LUMIÈRE SUR :

CLIMASOMA,
projet financé par l'EJP SOIL

Applicabilité :
toutes zones climatiques d'après
Metzger et al. (2005)
<https://doi.org/10.1111/j.1466-822X.2005.00190.x>

L'EJP SOIL a bénéficié d'un
financement du programme
de recherche et
d'innovation Horizon 2020
de l'Union Européenne :
convention n° 862695

